

Nota científica

Huitlacoche (*Ustilago maydis*) y su potencial antioxidante: implicaciones para la salud y la actividad física en atletas de alto rendimiento

Sara Corona Valencia¹, Ma. Angeles Valencia de Ita², Omar Romero-Arenas², Conrado Parraguirre Lezama², Alfredo Báez Simón², Carlos A. Contreras Paredes³, Luis Josué Amaro Leal¹ *

¹Posgrado en Manejo Sostenible de Agroecosistemas; Instituto de Ciencias; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; C.P. 72960, Puebla, México.

²Centro de Agroecología, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Edificio VAL 1, Km 1.7, Carretera a San Baltazar Tetela, San Pedro Zacachimalpa, Puebla 72960, México.

³Jardín Botánico Universitario, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Prolongación de la 24 Sur y Av. San Claudio, Ciudad Universitaria. Col. San Manuel, Puebla 72570, Puebla, Mexico.

*Correspondencia: biol.ora@hotmail.com

Resumen

El huitlacoche (*Ustilago maydis*), hongo comestible tradicionalmente consumido en México, ha sido revalorizado como alimento funcional debido a su perfil nutricional y su contenido de compuestos bioactivos con actividad antioxidante. En el contexto del deporte de alto rendimiento, el estrés oxidativo inducido por el ejercicio intenso representa un factor determinante en la fatiga muscular, inflamación y disminución del rendimiento físico. Diversos estudios han demostrado que los hongos comestibles medicinales poseen compuestos fenólicos, polisacáridos y metabolitos secundarios capaces de modular el equilibrio redox y la respuesta inmunológica. Aunque la evidencia específica sobre *U. maydis* en atletas aún es limitada, su perfil antioxidante sugiere un potencial relevante para mejorar la recuperación, proteger frente al daño oxidativo y contribuir al bienestar integral del deportista. La presente nota científica analiza su posible aplicación en la salud y actividad física de atletas de alto rendimiento.

Palabras clave: *Ustilago maydis*, estrés oxidativo, rendimiento deportivo, antioxidantes, nutrición deportiva.

Abstract

Huitlacoche (*Ustilago maydis*), an edible fungus traditionally consumed in Mexico, has been revalued as a functional food due to its nutritional profile and content of bioactive compounds with antioxidant activity. In the context of high-performance sports, oxidative stress induced by intense exercise is a determining factor in muscle fatigue, inflammation, and decreased physical performance. Several studies have demonstrated that medicinal edible fungi possess phenolic compounds, polysaccharides, and secondary metabolites capable of modulating redox balance and the immune response. Although specific evidence on *U. maydis* in athletes is still limited, its antioxidant profile suggests significant potential for improving recovery, protecting against oxidative damage, and contributing to the athlete's overall well-being. This scientific note analyzes its possible application in the health and physical activity of high-performance athletes.

Key words: *Ustilago maydis*, oxidative stress, athletic performance, antioxidants, sports nutrition.

Introducción

El deporte de alto rendimiento requiere no solo una estricta preparación física, sino también una adecuada recuperación y mantenimiento de la salud a mediano y largo plazo. En este sentido, los suplementos naturales han ganado popularidad como complemento a las estrategias convencionales destinadas a optimizar el rendimiento deportivo. Entre estos recursos, los hongos comestibles medicinales han emergido como una alternativa prometedora debido a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias (1,2).

La relación entre actividad física intensa y estrés oxidativo ha sido ampliamente documentada. El incremento en la producción de oxígeno durante el ejercicio puede alterar estructuras celulares y comprometer la función muscular (3). Si bien una producción moderada de oxígeno participa en procesos adaptativos, su exceso se asocia con inflamación, fatiga y mayor susceptibilidad a infecciones (4).

Tradicionalmente, especies como *Ophiocordyceps sinensis*, *Ganoderma lucidum* y *Hericium erinaceus* han sido estudiadas por su impacto en la resistencia aeróbica, la modulación inmune y la función cognitiva en atletas. En este contexto, el huitlacoche (*Ustilago maydis*) representa una especie menos explorada, pero con un perfil bioquímico que sugiere aplicaciones similares dentro de la nutrición deportiva.

Desarrollo

El huitlacoche corresponde a la fase comestible del hongo *Ustilago maydis*, basidiomiceto que infecta mazorcas de maíz formando agallas ricas en compuestos bioactivos (Figura 1). Desde el punto de vista nutricional, contiene proteínas de buena calidad, fibra dietética, ácidos grasos insaturados y una variedad de metabolitos secundarios, entre ellos compuestos fenólicos, flavonoides, polisacáridos (β -glucanos), melaninas y ergosterol.

Figura 1. Agallas de huitlacoche en mazorca mediante la producción artificial (A, B, C y D).

Los compuestos fenólicos y flavonoides presentes en *U. maydis* desempeñan un papel fundamental en la neutralización de reacciones de oxidación-reducción de oxígeno, actuando como donadores de electrones o átomos de hidrógeno para estabilizar radicales libres y detener reacciones en cadena asociadas a la peroxidación lipídica. Estas moléculas poseen estructuras aromáticas con grupos hidroxilo capaces de interactuar con radicales como el superóxido y el radical hidroxilo, reduciendo el daño oxidativo a nivel celular. En el contexto del ejercicio de alta intensidad, donde la producción mitocondrial de oxido-

reducción se incrementa significativamente; la presencia de estos compuestos podría contribuir a preservar la integridad de membranas celulares, proteínas contráctiles y estructuras mitocondriales, favoreciendo una recuperación más eficiente.

Por su parte, los polisacáridos tipo β -glucanos identificados en *U. maydis* no solo participan indirectamente en la modulación del equilibrio redox, sino que también ejercen efectos inmunomoduladores relevantes. Estos compuestos pueden interactuar con receptores específicos del sistema inmune innato, como Dectin-1 y receptores tipo Toll, estimulando la actividad de macrófagos y células NK, además de modular la producción de citocinas. En atletas de alto rendimiento, cuya función inmunológica puede verse transitoriamente deprimida tras esfuerzos prolongados, los β -glucanos podrían contribuir a mantener la vigilancia inmunitaria y reducir la incidencia de infecciones respiratorias asociadas a periodos largos de entrenamiento (5). Este efecto indirecto también se relaciona con una mejor capacidad del organismo para manejar procesos inflamatorios derivados del ejercicio intenso.

Las melaninas presentes en el huitlacoche constituyen otro componente bioactivo de interés. Además de ser responsables de la coloración oscura característica de las agallas, estas macromoléculas poseen una notable capacidad antioxidante debido a su estructura polimérica rica en grupos funcionales capaces de captar radicales libres y quelar iones metálicos como hierro y cobre, los cuales participan en reacciones tipo Fenton que generan radicales altamente reactivos. La actividad antioxidante global del hongo ha sido cuantificada mediante ensayos *in vitro* como DPPH, ABTS y FRAP, que evalúan la capacidad reductora y la eficiencia de neutralización de radicales libres, mostrando valores comparables a los reportados en otros hongos comestibles, con reconocido potencial funcional (6,7). Estos hallazgos respaldan la hipótesis de que *U. maydis* podría integrarse dentro de estrategias nutricionales orientadas a fortalecer el sistema antioxidante endógeno y optimizar la recuperación en atletas sometidos a cargas físicas elevadas.

En el ámbito deportivo, el equilibrio redox es determinante para la recuperación post-ejercicio. El daño oxidativo puede afectar lípidos de membrana, proteínas contráctiles y mitocondrias, reduciendo la eficiencia energética y prolongando la fatiga. La inclusión de alimentos con actividad antioxidante natural podría contribuir a la activación de enzimas antioxidantes endógenas.

Asimismo, el ejercicio intenso puede comprometer el sistema inmunológico, especialmente en periodos de alta carga competitiva (5). En este sentido, los polisacáridos presentes en hongos comestibles han mostrado efectos moduladores sobre la respuesta inmune, lo cual podría traducirse en menor incidencia de infecciones respiratorias en atletas sometidos a estrés físico continuo. Aunque aún no existen ensayos clínicos específicos en atletas que evalúen directamente el consumo de huitlacoche, su composición sugiere un potencial como alimento funcional dentro de programas nutricionales dirigidos a mejorar la resiliencia fisiológica, la recuperación muscular y el bienestar general del deportista de alto rendimiento.

Conclusión

El huitlacoche (*Ustilago maydis*) posee un perfil antioxidante y nutracéutico que lo posiciona como un recurso potencialmente valioso en la nutrición deportiva. Su contenido de compuestos fenólicos, β -glucanos y melaninas sugiere un papel relevante en la modulación del estrés oxidativo inducido por el ejercicio, así como en el apoyo a la función inmunológica y la recuperación muscular. Si bien la evidencia científica específica en población atlética aún es incipiente, la extrapolación de estudios sobre hongos comestibles medicinales respalda su potencial aplicación en atletas de alto rendimiento.

Se requieren investigaciones clínicas controladas que permitan establecer dosis, biodisponibilidad y efectos a largo plazo. La integración del huitlacoche en estrategias dietéticas podría contribuir no solo al bienestar del atleta, sino también a la valorización de recursos agroalimentarios tradicionales con impacto en la salud y el rendimiento físico.

Referencias

1. Elkhateeb WA, Daba GM, Thomas PW, Wen TC. Medicinal mushrooms as a new source of natural therapeutic bioactive compounds. *Egypt Pharm J.* 2019; 18(2): 88-101.
2. Romero-Arenas O, Parraguirre Lezama C, Báez SA, Pérez-López RI, Comba-Marco-del-Pont F, Espinosa-Méndez CM, Valencia de Ita MA. Hongos comestibles medicinales: Su papel potencial en el rendimiento deportivo y en la mejora del bienestar de los atletas. *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 40-44. Doi: 10.5281/zenodo.14207646

3. Lee EC, Fragala MS, Kavouras SA, Queen RM, Pryor JL, Casa DJ. Biomarkers in sports and exercise: Tracking health, performance, and recovery in athletes. *J Strength Cond Res.* 2017; 31(10): 2920-2937. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000002122>
4. Pingitore A, Lima GPP, Mastorci F, Quinones A, Iervasi G, Vassalle C. Exercise and oxidative stress: Potential effects of antioxidant dietary strategies in sports. *Nutrition.* 2015; 31: 916-922. <https://doi.org/10.1016/j.nut.2015.02.005>
5. Nieman DC, Pence BD. Exercise immunology: Future directions. *J Sport Health Sci.* 2020; 9(5): 432-445. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2019.12.003>
6. Valverde ME, Hernández-Pérez T, Paredes-López O. Edible mushrooms: Improving human health and promoting quality life. *Int J Microbio.* 2015; 2015(1): 1-14. <https://doi.org/10.1155/2015/376387>
7. Du B, Zhu F, Xu B. An insight into the anti-inflammatory properties of edible and medicinal mushrooms. *J Funct Foods.* 2018; 47: 334-342. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2018.06.003>

Como citar este artículo:

Corona V S, Valencia de Ita MA, Romero-Arenas O, Parraguirre L C, Báez SA, Contreras PCA, Amaro LLJ. Huitlacoche (*Ustilago maydis*) y su potencial antioxidante: implicaciones para la salud y la actividad física en atletas de alto rendimiento. *Körperkultur Science* 2026; 4(8): 65-68.

Körperkultur Science

Recibido: febrero 2026

Aceptado: abril 2026